

Ruben Gavilli

Un alpeggio in Danimarca. Il caso della «*Illuga saga Gríðarfóstra*»

Riassunto: Il contributo analizza il tema dello spazio e la particolare costruzione del mondo narrativo della *Illuga saga Gríðarfóstra*, una *fornaldarsaga* scritta nel XVI secolo. Verrà proposta l'analisi di un episodio specifico della saga, in cui l'autore menziona un singolare luogo, ovvero un alpeggio, situato in Danimarca.

Nella prima parte, il contributo illustra una breve panoramica del genere delle *fornaldarsögur* e si concentra sulla *Illuga saga Gríðarfóstra*, sulla composizione, sul rapporto con le fonti e sui motivi letterari.

Nella seconda parte si descrive il mondo della saga e le sue caratteristiche, proponendo l'uso del concetto di *eterotopia* per indicare i luoghi che, come l'alpeggio, appartengono al reame del fantastico. Al concetto di *eterotopia* verranno affiancati alcuni strumenti della teoria letteraria per evidenziare la funzione che questi luoghi hanno nella narrazione, come la semantica dei mondi possibili.

Parole chiave: *Illuga saga Gríðarfóstra*, *fornaldarsögur*, Danimarca, troll, teoria della letteratura, narratologia

Abstract: This article investigates how spatial references and story-world building are presented in *Illuga saga Gríðarfóstra*, a *fornaldarsaga* composed in the sixteenth century. The analysis of a specific episode is presented, in which the author mentions a peculiar place, namely a mountain pasture located in Denmark. In the first part, the article describes the features of the *fornaldarsögur* genre, and focuses on the composition of *Illuga saga Gríðarfóstra*, its relationship with the sources, and the central literary themes.

In the second part the article examines the story-world of the saga, focusing on its geographical themes, using the concept of *heterotopia* to categorise places like the mountain pasture, within the sphere of supernatural fiction. The analysis couples of *heterotopia* with other theoretic tools, such as the fictional worlds semantics, to illustrate the role these literary places play in the narrative.

Keywords: *Illuga saga Gríðarfóstra*, *fornaldarsögur*, Denmark, troll, literary theory, narratology

1. Le «fornaldarsögur»

Da ormai quaranta anni, gli studi sulle *fornaldarsögur*, le ‘saghe del tempo antico’, esplorano un genere di saga in larga parte ignorato nel secolo scorso, ritenuto dalla critica un genere *ibrido*, lontano dall’unicità delle *íslendigasögur*, considerate la *vera* espressione della cultura letteraria islandese medievale.

Il termine *fornaldarsaga* non fu mai utilizzato nel Medioevo, ma fu proposto dal filologo danese Carl Christian Rafn, che tra il 1829 e il 1830 pubblicò tre volumi contenenti una selezione di saghe, col titolo di *fornaldarsögur Norðurlanda*. Il termine *Norðurlönd* evidenziava proprio il legame con le “terre del nord”, dato che Rafn intendeva raggruppare i testi ambientati in Scandinavia nel periodo precedente alla scoperta dell’Islanda. La collocazione spazio-temporale è quindi il primo criterio utile per distinguere le *fornaldarsögur*, ma un quadro complessivo del genere è solo apparentemente facile da ricostruire: alcune *fornaldarsögur* presentano una geografia indefinibile, ricordo dell’Epoca delle Grandi Migrazioni, mentre altre sono ambientate nella Scandinavia della *fornöld*, l’“età antica” che va indicativamente dal V al X secolo. Il passato precristiano e mitologico della Scandinavia e dei popoli germanici è rielaborato integrando una grande quantità di materiale narrativo proveniente dal folklore, dalla letteratura cavalleresca ed erudita, fattore che rende ulteriormente difficile stabilire una classificazione normativa del genere. A proposito delle *fornaldarsögur*, Ferrari conclude che: «la varietà di stili, l’intersecarsi di relazioni intertestuali e la presenza di diverse saghe ‘ibride’ hanno [...] impedito di arrivare a una categorizzazione condivisa delle saghe del tempo antico» (Ferrari 2022: 78).

Le *fornaldarsögur* sono un gruppo di venticinque saghe e otto *þættir* di lunghezza varia: questi testi sono relativamente brevi, poiché nessuno raggiunge un’estensione paragonabile alle *íslendigasögur* classiche¹. La più antica attestazione di una *fornaldarsaga* è la *Hervarar saga ok Heiðreks*, contenuta nel codice AM 544, 4to, conosciuto anche come *Hauksbók*, compilato da Haukr Erlendsson attorno al 1325. Dall’inizio del XIV fino alle soglie del XX secolo si trovano numerosi manoscritti contenenti *fornaldarsögur*. La composizione di almeno alcuni di questi testi risale però a un periodo più antico, dalla metà del XIII alla fine del XIV secolo, e non è escluso che circolassero in forma orale già nel XII secolo. Ciò che è certo è che si diffusero dopo l’affermazione delle *íslendigasögur* e grazie all’introduzione delle *riddarasögur* (Ferrari 2022: 79)². Inizialmente le *fornaldarsögur* riprendevano il materiale eddico, comune anche ad altre tradizioni germaniche (Ferrari 2022: 104; Tulinius 2005: 447), ma gradualmente la materia si è ibridata con le tradizioni già citate. Tulinius e Ferrari indicano la *Örvar-Odds*

¹ Riguardo ai *þættir*, cfr. Ashman Rowe (2017).

² Cfr. Tulinius (2002).

saga come esempio della transizione verso saghe caratterizzate da elementi fiabeschi e cavallereschi (Ferrari 2022: 80; Tulinius 2002: 21). Questo evidenzia ancora di più la difficoltà di inserire in un unico genere testi molto differenti tra loro. Per questa ragione sono state proposte differenti sottocategorie: Tulinius e Bampi ricordano quella di Reuschel del 1933 in *Heldensagas*, ‘saghe degli eroi’, *Wikingersagas*, ‘saghe dei vichinghi’ e *Abenteuersagas*, ‘saghe d’avventura’. Più recentemente, Hermann Pálsson ha proposto la divisione in ‘hero legends’ e ‘adventure tales’ (Bampi 2017: 5; Tulinius 2005: 448).

Che le *fornaldarsögur* traggano ispirazione dai carmi mitologici, dalle gesta dell’Età Vichinga o dalle avventure fiabesche, l’eroe ne è sempre il protagonista e le sue imprese sono la parte più consistente della narrazione. Le *fornaldarsögur* condividono l’universo narrativo in cui solitamente si svolgono queste avventure: un mondo leggendario, dominato dalla magia, da draghi, troll e profetesse, spade incantate e terre fantastiche (Ferrari 2022: 105).

2. *Illuga saga Gríðarfóstra*

I trentasei manoscritti che includono la *Illuga saga Gríðarfóstra* sono datati tra il XVII e il XIX secolo; il testimone più antico, AM 123 8vo, è datato alla metà del XVI secolo (Lavender 2015: v)³. La *Illuga saga*⁴ si classifica perciò tra le *fornaldarsögur* più tarde; è una saga “d’avventura”, composta da due nuclei narrativi distinti, ma molto brevi.

La saga racconta le avventure di Illugi, *fóstbróðir*⁵ del principe danese, Sigurður, figlio di Hringur, figlio di Skjöldur, figlio di Dagur. Durante un viaggio nella Gandvík⁶ Sigurður e i suoi uomini rimangono bloccati nella baia gelata: qui i danesi rischiano di morire per il freddo e Illugi viene quindi inviato a terra a cercare del fuoco. L’eroe arriva all’entrata di una caverna, dove vive la troll Gríður, insieme alla bellissima figlia Hildur. Gríður lo avverte che, se vuole il fuoco, dovrà prima superare una prova: rivelare tre verità e poi dormire con la figlia; Illugi supera la prova e la troll acconsente a farlo dormire con la ragazza. Mentre è nel letto con Hildur, l’eroe prova tre volte ad avvicinarla, ma Gríður lo ferma, minacciandolo con

³ Per ogni approfondimento sulla *Illuga saga*, cfr. Lavender (2020).

⁴ Si indicherà la saga con questa abbreviazione; saghe con nomi simili verranno indicate col titolo completo. Inoltre, si utilizza l’edizione del 2015 curata da Philip Lavender, che riporta il testo in lingua islandese moderna, data la composizione tarda della saga. Pertanto, anche la grafia dei nomi e dei termini è mantenuta in islandese moderno e non in norreno.

⁵ La parola *fóstbróðir* indica due individui cresciuti insieme, nella stessa casa, ma senza legami di sangue. Cleasby – Vigfússon traduce la parola con «men brought up together, brothers in arms». Cfr. Cleasby – Vigfússon (1957). In mancanza di un corrispondente in italiano, qui si mantiene l’originale norreno per evidenziare la specificità del termine.

⁶ Il Mar Bianco.

una piccola spada appuntita. Nonostante le minacce della troll, Illugi è determinato e non desiste dal suo intento: dopo il terzo tentativo, Gríður viene liberata da una maledizione che l'ha trasformata e l'ha costretta a vivere insieme alla figlia nella caverna. È stata proprio la fermezza d'animo dell'eroe a rompere l'incantesimo. Così Gríður racconta all'eroe la propria vicenda: il suo nome era Signý, ed era figlia del re Áli di Álfheimur. Alla morte della madre Álfrún, la matrigna Grímhilldur aveva avvelenato il vecchio re e aveva preso il potere; per liberarsi di Signý, l'aveva trasformata in Gríður, relegandola nella caverna. La maledizione sarebbe durata finché non si fosse presentato un uomo senza paura della sua micidiale spada corta. Terminato il racconto, sette streghe appaiono e attaccano Gríður (ormai Signý), ma Illugi la difende e lancia le streghe dentro una grande pira. In seguito, i tre tornano alle navi dei danesi: durante un diverbio Signý impicca il malvagio consigliere Björn. Illugi e Hilldur tornano in Danimarca, dove si sposano; alla morte di Hringur, Sigurður diviene re di Danimarca e sposa Signý su consiglio di Illugi.

La saga presenta alcuni aspetti particolari, tra cui spicca la presenza femminile, di gran lunga superiore a quella maschile: infatti, Illugi si distingue dagli altri protagonisti delle *fornaldarsögur* perché combatte solo esseri di sesso femminile. Le troll femmine e le gigantesse sono tipiche delle *fornaldarsögur*⁷, ma nella *Illuga saga* la presenza di queste figure potrebbe rivelare qualcosa del contesto storico e sociale dell'epoca in cui è stata composta. Con l'avvento della Riforma Protestante, anche in Islanda iniziò un periodo di pesanti restrizioni per le donne e lo *Stóridómur*, 'il grande Giudizio', codice legislativo islandese redatto nel 1564, testimonia le dure restrizioni alla loro libertà (Lavender 2015: xvi-xvii). L'avversione per il genere femminile dell'epoca della Riforma può essere rintracciata nei personaggi femminili della *Illuga saga*. Questi formano infatti una rassegna di caratteristiche mostruose: il primo personaggio femminile, Sunnlöð, è una strega che cerca di uccidere Illugi⁸; Grímhilldur, matrigna di Signý, è invece una strega assassina dai voraci appetiti sessuali; Gríður è una mostruosa troll.

Una figura simile a Gríður è presente nella *Grims saga loðinkinna*: Il protagonista Grímr loðinkinni viaggia nella Gandvík, dove incontra le gigantesse Feima e Kleima. In seguito, trova dentro una caverna Lophæna, principessa trasformata dalla strega Grímhilldur in una troll, che Grímr salva e che diventerà sua moglie⁹. Il motivo della troll nelle due saghe corrisponde alla versione norrena della *loathly lady*, un motivo diffuso in molte tradizioni medievali europee. Questa versione alcuni aspetti della versione irlandese antica e altri dalla versione medio-inglese: un eroe si sottopone a una serie di prove richieste dalla *loathly lady* per ottenere

⁷ Cfr. Larrington (2015) e Jóhanna Katrín Friðriksdóttir (2013).

⁸ In realtà il primo personaggio è la madre di Illugi, Hilldur, non proprio un personaggio negativo; tuttavia, compie azioni che veicolano un giudizio sfavorevole. Cfr. nota 34, p. 8. Riguardo alla figura di Sunnlöð, cfr. Lavender (2020).

⁹ Riguardo al rapporto tra la *Illuga saga* e le altre *fornaldarsögur*, cfr. Lavender (2020).

qualcosa; dopo che l'eroe ha superato le prove, si rompe l'incantesimo che teneva prigioniera la *loathly lady* (Lavender 2020: 180)¹⁰.

La *Illuga saga* presenta delle lacune nella logica del racconto, sia diegetica che extradiegetica: la saga è caratterizzata da una certa incoerenza narrativa¹¹. La prova delle tre verità che Illugi deve superare non è una vera prova; l'eroe racconta semplicemente a Gríður ciò che vede di fronte a sé e ciò è sufficiente:

Illugi tók þá til máls: «Mér mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef eigi séð annan hæra né sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að eigi hef ég séð meira ferliki. Þú ert og svo svört að fagurt er gólfíð hjá þér, og öngva hef ég séð ambáttligri enn þig. Víst hef ég séð dóttur þína fegri. Ykkar hef ég séð mestan mun og svo munu allir segja, þeir sem ykkur sjá».

[Illugi disse: «Adesso dirò le tre verità. La tua grotta è così alta e ampia come non ne ho mai viste. E non ho mai visto prima neanche un'aberrazione simile al tuo naso. Sei così sporca che il pavimento della grotta sembra pulito in confronto a te: non ho mai visto nessuno dalle sembianze miserevoli come le tue. Tua figlia ha un aspetto decisamente migliore. Siete molto diverse e chiunque vi guardi lo direbbe»] (*Illuga saga*: 8).

Con lo scioglimento della maledizione, Gríður non riacquista le sue sembianze originali, né si allontana dalla caverna; solo in seguito andrà in Danimarca, quando sarà promessa sposa a Sigurður. Nonostante sia più lineare e conforme al canone delle *fornaldarsögur* eroiche, la prima parte della saga è altrettanto incongruente dal punto di vista narrativo. La resa dei conti tra Illugi e Björn, il consigliere malvagio di Sigurður, non arriva mai, nonostante la narrazione sembri andare verso lo scontro tra i due¹².

Queste incoerenze trovano una spiegazione nella genesi della saga¹³. Oltre ad alcuni personaggi minori¹⁴, il nome Illugi è associato nel mondo nordico a eroi nemici delle troll e delle gigantesse, protagonisti di saghe, *rímur* e ballate. Una *rid-darasaga* del XIX secolo, la *Illuga saga Tagldarbana*, ha come protagonista Illugi Tagldarbani¹⁵, menzionato anche nella *Óláfs saga Tryggvasonar hin mesta* della *Flateyjarbók*. Alcune *rímur* parlano di Illugi eldhúsgoði e Illugi kerlingarfífi; un

¹⁰ Cfr. Brown (1966).

¹¹ Con “logica diegetica” si intende la logica interna del racconto e con “logica extradiegetica”, la logica propria del mondo attuale. Per ogni riferimento cfr. Genette (1972).

¹² Cfr. Lavender (2020).

¹³ Cfr. Lavender (2020).

¹⁴ Ad esempio, Illugi svartir Hallkelsson della *Gunnlaugs saga ormstungu* o lo Illugi padre di Gísl del *Gísls þáttur Illugason*.

¹⁵ Questa saga mostra molte analogie con la *Illuga saga Gríðarfóstra*. Dopo un viaggio nella Gandvík, Illugi e Sigurður vengono attaccati da una troll di nome Töglđ. Illugi la uccide e si reca nella sua caverna, dove libera una principessa imprigionata da altri troll. Cfr. Lavender (2020).

quarto Illugi è citato nel poema *Allra kapp kvæði*, di nuovo antagonista del sesso femminile: l'autore dice che «*Illuga lofuðu eingin fljóð*», 'nessuna donna tessava le lodi di Illugi' (Lavender 2015: vii)¹⁶.

Illugi Gríðarfóstri è invece protagonista di tre ballate trascritte nel XIX secolo in Norvegia, Danimarca e Fær Øer. Nonostante non ci sia accordo sulla datazione di queste ballate, è certo che almeno quella danese risalga al XVI secolo. Secondo Davíð Erlingsson, la *Illuga saga* e le ballate derivano da una materia comune, che a sua volta riprende due nuclei tematici ben distinti, il superamento della prova della verità per ottenere il fuoco e il salvataggio della principessa rapita dal troll. Davíð Erlingsson sostiene inoltre che le incongruenze narrative dimostrano che la saga è frutto della rielaborazione di una materia orale. Ad ogni modo, la saga modifica entrambi i nuclei tematici, inserendo nella prima parte il racconto delle imprese giovanili di Illugi, e unendo nella seconda parte la principessa e la troll nello stesso personaggio, Gríður, sul modello della *loathly lady*. Ci sono altre ragioni per sostenere l'origine orale della saga, come la presenza di duplicazioni incongrue di parole e un'alta incidenza di rime interne; nonostante queste duplicazioni non siano presenti nelle ballate, la loro presenza suggerisce che in una fase precedente la saga sia stata composta da un autore esperto di poesia, consapevole arrangiatore del materiale poetico (Davíð Erlingsson 1975: 34-35). Infine, Lavender individua nella ballata faroese di Illugi, *Kappin Illhugi*, la possibile fonte per la saga sulla base delle ripetizioni verbali (Lavender 2020: 56). Il complesso rapporto tra la *Illuga saga* e le sue fonti non potrà probabilmente mai essere chiarito del tutto: la ricerca del fuoco attraverso la prova della verità è presente anche nel racconto dei viaggi di Thorkillus, nel libro VIII dei *Gesta Danorum* di Saxo Grammaticus, ma è difficile provare che la narrazione di Saxo sia la fonte per le ballate e per la saga. Inoltre, anche la reciproca influenza tra poesia e prosa che ha portato alla composizione della saga nel XVI secolo è continuata per molto tempo, rendendo difficile stabilire una cronologia e una corretta individuazione delle fonti.

3. Spazi e geografia nella *Illuga saga Gríðarfóstra*

La dimensione spaziale della *Illuga saga* è un'ulteriore prova dell'incoerenza del testo. La geografia e lo spazio sono ambiti che hanno spesso interessato gli studiosi di saghe; recentemente, molti studi hanno prodotto nuovi contributi sul tema¹⁷. Lo spazio, assieme al tempo, è una categoria fondamentale per definire i generi della saga, come afferma Massimiliano Bampi: «the temporal and geo-

¹⁶ Cfr. Lavender (2018).

¹⁷ Cfr. Egeler – Heinzmann (2020); Kedwards (2020); Egeler (2020); Aalto (2017); Sverrir Jakobsson (2017).

graphical setting of the action plays the foremost role in distinguishing one genre from another» (Bampi 2017: 8). L'unione di un preciso arco temporale e di una precisa ambientazione geografica è uno strumento fondamentale per distinguere i generi letterari. Questo ha portato all'impiego del concetto di cronotopo elaborato da Michail Bachtin, da parte di alcuni studiosi¹⁸, ma l'uso di tempo e spazio come marcatori generici è già presente nelle operazioni di Rafn o di Peter Erasmus Müller nel XIX secolo.

Ferrari nota che le *fornaldarsögur* condividono «le linee generali di una geografia comune» per quanto varie nelle forme e nei contenuti (Ferrari 2022: 109). Questo mondo ha come centro la Scandinavia e il resto del mondo nordico medievale, che comprende le isole atlantiche e britanniche, le terre slave a sud del Baltico: verso nord si trovano le terre dei giganti e di altri esseri sovrannaturali¹⁹. Il mondo europeo e quello mediterraneo a sud sono presenti, anche se in misura minore e con caratteristiche molto vaghe. Qui si manifesta un «meraviglioso non sovrannaturale, ma umano, fatto di splendore e di opulenza» (Ferrari 2022: 109).

Non necessariamente questi luoghi sono fantastici: le avventure della *Illuga saga* si svolgono nella Gandvík, la 'baia dei mostri' o 'della magia', corrispondente alle regioni attorno al Mar Bianco; Lavender precisa che «Gandvík is just as much a conceptual space as a real one, a place isolated from civilisation, hostile to men and where magic and monstrosity gain the upper hand» (Lavender 2015: x).

La *Illuga saga* restituisce una versione ancora più disconnessa di questa geografia. La confusione logica e storica della saga si accompagna a uno spazio incerto: per Lavender la saga «is made up of a rag-tag assemblage of locations [...]» (Lavender 2015, xi). L'azione si svolge prima in Danimarca, e poi nelle terre della Gandvík, nella grotta di Gríður, ma altri luoghi appartenenti al mondo norreno vengono citati. Prima di arrivare nella Gandvík, Sigurður e il suo seguito compiono alcune razzie nelle Orcadi e in Scozia; due manoscritti, AM 363 II 4to e AM 949 e4to, sostituiscono le Orcadi con «Ungaria», evidenziando di nuovo le incongruenze geografiche presenti nella saga (Lavender 2015: x). Sottolineare queste incongruenze è fondamentale per lo scopo di questo contributo e permette di analizzare lo spazio della *Illuga saga* attraverso la categoria dell'eterotopia.

¹⁸ Cfr. Torfi H. Tulinius (2020); Rohrbach (2017); Grønlie (2016).

¹⁹ Cfr. Mac Mathúna (2020).

4. Interferenze eterotopiche e semantica dei mondi possibili

Michel Foucault ha proposto il concetto di eterotopia nel corso di alcune conferenze tenute tra il 1966 e il 1967, ma ha poi abbandonato l'uso di questo concetto come categoria analitica, lasciandone una breve trattazione nei testi delle conferenze, pubblicati in Francia nel 1984²⁰. Per questo motivo, l'eterotopia di Foucault risulta spesso sfuggente e contraddittoria: con eterotopia Foucault indica una serie disomogenea di luoghi, oggetti e idee, rendendo difficile capire se si tratti di una categoria letteraria, filosofica, architettonica o sociologica.

Il concetto di eterotopia è stato ripreso in vari ambiti delle discipline umanistiche e non mancano esempi di applicazione nello studio della storia e delle letterature nordiche. Sverrir Jakobsson ha proposto l'eterotopia nel suo studio sulla concezione dello spazio nel mondo islandese medievale; in ambito letterario, Luca Gendolavigna ha usato l'eterotopia come categoria di analisi della letteratura svedese contemporanea²¹.

Sia nell'ambito della letteratura postmoderna che nell'ambito della letteratura medievale, l'eterotopia è stata spesso usata in linea col concetto di alterità spaziale tipica dei cultural studies²². Ha ricevuto invece un utilizzo minore nell'ambito della teoria della letteratura: lo studioso statunitense Brian McHale ne ha suggerito un'applicazione differente nel suo «Postmodernist Fiction» del 1987. Qui l'eterotopia rientra nelle relazioni tra un luogo "reale" e la sua rappresentazione finzionale nella letteratura postmoderna. McHale chiama questa relazione «interferenza eterotopica», che si verifica attraverso quattro modalità: giustapposizione, interpolazione, attribuzione errata e sovrapposizione:

- 1) Giustapposizione: quando in un testo due spazi reali ma distanti tra loro confinano;
- 2) Interpolazione: l'inserimento di un luogo senza referente nella realtà all'interno di un contesto reale;
- 3) Attribuzione errata: quando si attribuiscono caratteristiche errate a un luogo;
- 4) Sovrapposizione: due spazi si sovrappongono creandone un paradossale terzo luogo che non è né il primo, né il secondo.

Tuttavia, una volta individuata l'interferenza eterotopica è lecito chiedersi se questi luoghi abbiano una funzione narrativa all'interno del racconto. Con funzione narrativa si intende quella capacità di *distorcere* la narrazione e di permetterle di procedere: «una qualche sorta di squilibrio nell'universo che inneschi un

²⁰ Cfr. Foucault (2014).

²¹ Cfr. Gendolavigna (2021); Sverrir Jakobsson (2017).

²² Cfr. Brugnolo (2023).

processo di trasformazione» (Graziani 2021: 91). Non sempre i luoghi collaborano ad innescare il processo narrativo: ad esempio, nella *Bósa saga*, il protagonista Bósi compie alcune imprese a Glæsisvellir, ma questo luogo è semplicemente lo sfondo degli eventi narrati²³.

Altrove i luoghi fantastici hanno invece questa funzione: per illustrarla si useranno gli strumenti della semantica dei mondi possibili, già introdotta da Ferrari negli studi sulla letteratura norrena²⁴ e, in particolare, l'applicazione narratologica proposta da Lubomír Doležel in *Heterocosmica* del 1998: Doležel rielabora i concetti della semantica dei mondi possibili di Saul Kripke per adattarli alla sua teoria della letteratura. Doležel sostiene che le entità finzionali della letteratura abitino mondi indipendenti dal mondo attuale: «i mondi finzionali della letteratura sono un tipo particolare di mondi possibili; sono artefatti estetici costruiti, conservati e fatti circolare per il tramite di testi finzionali» (Doležel 1999: 16): ogni testo costruisce quindi un universo finzionale²⁵.

Ognuno di questi mondi è soggetto a «restrizioni globali», ossia a delle leggi che determinano caratteristiche e particolarità del mondo e generano la distorsione della narrazione. Le restrizioni globali sono determinate a loro volta da alcuni operatori che definiscono le modalità: la letteratura fantastica è spesso condizionata dalla restrizione aletica, che regola ciò che è possibile (M), impossibile (~M) o necessario (~M~) (Doležel 1999: 121)²⁶.

Doležel distingue tra mondi «naturali» e mondi «soprannaturali». I primi sono «*fisicamente* possibili»: qui non accade nulla che violi le condizioni aletiche del mondo attuale. I mondi che violano invece le leggi del mondo attuale sono fisicamente impossibili e quindi soprannaturali. Doležel precisa:

Mi affretto a sgombrare il campo da un grave equivoco: quello che insorge quando si confondono (im)possibilità fisica e logica. La logica dei mondi possibili spiega chiaramente la differenza [...]. I mondi fisicamente impossibili sono logicamente possibili (Doležel 1999: 122).

Il mondo soprannaturale di Doležel conterrà specifiche caratteristiche:

1) esseri soprannaturali, dotati di caratteristiche non possibili per gli esseri del mondo naturale;

²³ Cfr. *Saga di Bósi*: 73-82.

²⁴ Cfr. Ferrari (2012).

²⁵ La semantica dei mondi possibili di Doležel indaga i testi *finzionali*; la fiction può essere realistica o fantastica e non definisce di per sé un genere specifico di letteratura, ma una categoria più ampia della letteratura stessa. Cfr. Graziani (2021); Lavocat (2021); Doležel (1999).

²⁶ Cfr. Doležel (1999).

- 2) alcuni esseri umani hanno attributi impossibili e sono perciò in grado di compiere atti soprannaturali, pur rimanendo naturali;
 3) oggetti animati, dotati di vita mentale e intenzionalità.

L'universo narrativo delle *fornaldarsögur* corrisponde in larga parte alla descrizione del mondo soprannaturale data da Doležel, ma le restrizioni globali in questo tipo di universo non sono omogenee, perché non ovunque si trovano elementi soprannaturali. Doležel chiama questo universo «diadico», perché «eterogeneo sotto il profilo modale». Per quanto riguarda la restrizione aletica, l'universo diadico presenta caratteristiche particolari: «la principale struttura diadica della modalità aletica è il mondo mitologico, costituito da una combinazione del dominio naturale e del dominio soprannaturale» (Doležel 1999: 134).

L'universo delle *fornaldarsögur* è perciò diviso in due mondi: il mondo naturale, ovvero la Scandinavia, in cui solitamente il fantastico non si manifesta, e il mondo soprannaturale, rappresentato dai vari luoghi fantastici, in cui è espresso. La Scandinavia è il mondo naturale, nonostante in molti casi sia solo la corte del re ad essere rappresentata.

Tuttavia, nelle *fornaldarsögur* sono presenti luoghi in Scandinavia in cui si manifestano elementi soprannaturali. È il caso di radure, boschi, isole, laghi, montagne: zone intermedie tra il mondo naturale e quello soprannaturale, che regolano il passaggio da una dimensione all'altra. Nella *Illuga saga* è presente un caso particolare che ha già attirato l'attenzione degli studiosi²⁷. Nella prima parte, la saga presenta una sezione introduttiva, in linea col canone delle *fornaldarsögur*²⁸. Vengono presentati i personaggi: re Hringur e il suddito Sviði, padre di Illugi, il principe Sigurður, il suo *fóstbróðir* Illugi e il malvagio consigliere Björn. I personaggi si muovono attorno alla corte danese, ma viene anche riferito che la famiglia di Sviði abita in «eitt garðshorn skammt frá kongsríki»²⁹. Inoltre, Illugi è descritto come giovane eroe, vincitore di tutte le competizioni contro il principe Sigurður, eppure ancora immaturo. Quando Sigurður sta organizzando uno dei suoi viaggi per mare, Björn sconsiglia di portare Illugi con loro, mentre la madre Hilldur vieta al figlio di unirsi alla spedizione perché è «ungan [...] og ekki reyndur»³⁰.

²⁷ Cfr. Kedwards (2020).

²⁸ Cfr. Righter-Gould (1980).

²⁹ «Una proprietà al limitare del regno» (*Illuga saga*: 2). L'uso dell'aggettivo *skammt*, 'breve' (in questo caso con accezione spaziale), rende la frase di difficile interpretazione. Lavender traduce in inglese con «a house lying tucked away on the edge of the kingdom», ma in seguito concorda con Davið Erlingsson che afferma «[...] Illugi elst upp í koti skammt frá kóngsgarði» ['Illugi cresce in una casa vicino alla corte del re'] (Lavender 2020: 171). Eppure, l'autore della saga usa la parola *kongsríki*, 'regno' e non 'corte'; si può quindi supporre che la proprietà di Sviði si trovi vicina al regno di Danimarca, in un luogo periferico.

³⁰ [Giovane [...] e inesperto] (*Illuga saga*: 4). È l'antagonista Björn a rifiutare Illugi, mentre re Hringur esprime un giudizio sul reale valore del ragazzo, che poi si rivelerà fondato. Inoltre, la

Nel terzo capitolo la saga racconta che con la famiglia di Sviði vive una serva, Sunnlöð, definita *kvöldriða*, ‘strega’³¹:

Ambátt sú var hjá Hilldi er Sunnlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta kvöldriða. Hún hafði margan manna illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er Sviði lét eptir. Hann játar því. Það var síðdags er Illugi gekk heiman. Hann fór hart og kom til seljanna og fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fer þó frá selinu. Og er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Hér var nú komin Sunnlöð. Illugi gengur ekki að síður og bar flagð þetta langa leið, þar til hann kemur að einum stórum steini. Hann keyrir flagðið niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnar, og lét hún svo líf sitt. Létti hann eigi sinni ferð fyrir enn hann kemur heim. Hilldur, móðir hans, var úti er hann kom heim. Illugi var þá ófrýnn. Hilldur var þá blíð. ‘Hafa nokkur nýtiðindi gjörst í þinni ferð, son minn’, sagði hún. ‘Fannstu pálinn sem ég vísaði þér á?’

‘Já’, segir Illugi.

Hún mællti: ‘Fannstu nokkuð stúlku mína, er ég sendi að afla mér elldiviðar?’

Illugi sagði: ‘Valla ætla ég verri stúlka finnst þvíat hún reið mér, en ég banaði henni með þeim hætti að ég braut í henni hrygginn við stein.’

Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðunum, ‘og vil ég’, segir hún, ‘að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu’.

[Nella casa di Hilldur viveva una serva, di nome Sunnlöð, che praticava la magia e di notte si trasformava in una potente strega: in passato aveva fatto del male a molti. Un giorno Hilldur chiese a Illugi di andare all'alpeggio a recuperare la pala per la torba che Sviði aveva lasciato lì. Il giovane acconsentì. Era quasi sera quando partì da casa: camminando veloce arrivò all'alpeggio e trovò la pala. Era scesa la notte e quindi se ne andò, ma aveva fatto poca strada che qualcosa gli piombò addosso così veloce che si trovò dei calcagni piantati nel petto. Questa creatura aveva una bacchetta in mano e la usava per picchiarlo: era Sunnlöð. Illugi continuò a correre con la strega sulle spalle, finché non arrivò di fronte a un enorme masso: la scaraventò sulla pietra con violenza e la schiena di lei si spezzò, uccidendola. Illugi non si fermò finché non arrivò a casa. Quando rincasò, sua madre era fuori. Illugi era scuro in volto, mentre Hilldur era di buon umore.

“Che notizie porti dal viaggio, figlio mio”, gli disse. “Hai trovato la pala che ti avevo chiesto?”

“Sì”, rispose lui.

Lei disse: “Hai incontrato per caso la mia serva? L’ho mandata a prendermi la legna per il fuoco.”

rappresentazione negativa delle donne è qui anticipata da Hilldur, che rifiuta la richiesta di Illugi di partire. Per le strategie narrative delle saghe, cfr. Ferrari (2023); Sävborg (2017).

³¹ La parola rimanda a «*myrkriða*», che indica «an ogress, witches [...] supposed to ride on wolves by night» (Cleasby – Vigfússon 1957: 441, s.v.)

Illugi disse: “Credo che serva peggiore non ci sia: mi ha aggredito, ma io l’ho uccisa rompendole la spina dorsale.”

Allora Hilldur disse che poteva unirsi al viaggio, “e voglio”, disse, “che presti servizio al principe Sigurður e che lo segua nelle sue imprese.] (*Illuga saga*: 4).

Hilldur manda Illugi a recuperare la pala per la torba in un *sel*, un alpeggio tipico degli altopiani islandesi, ma inesistente in Danimarca, paese privo di veri rilievi montuosi.

L’episodio di un incontro tra un uomo e una donna in un *sel* è presente anche nella *Hallfreðar saga vandræðaskálds* e nelle ballate norvegesi l’alpeggio è lo sfondo su cui si svolge il motivo del corteggiamento³².

In ogni caso, anche Lavender definisce il *sel* un «liminal space» in cui «Illugi meets a femal being with supernatural qualities and violent tendencies» (Lavender 2020: 172). Il luogo in cui avvengono eventi soprannaturali deve avere delle qualità anomale. In questo caso si tratta di un luogo “impossibile” o, usando la terminologia di McHale, di una sovrapposizione eterotopica: un luogo denotato come Danimarca, ma che ha le caratteristiche di un altro, in questo caso l’Islanda o la Norvegia.

L’episodio del *sel* conferma la generale incoerenza geografica e narrativa della saga, già illustrata; quando la narrazione si sposta nel *sel*, ci troviamo dentro uno dei luoghi soprannaturali del mondo naturale, dove si manifestano per la prima volta elementi soprannaturali. La teoria di Doležel permette di evidenziare la funzione narrativa del *sel*: quando Illugi arriva in questo luogo, il grado della restrizione aletica cambia da «impossibile» (~M) a «possibile» (M), con la manifestazione del soprannaturale. La presenza del soprannaturale nel *sel*, in questo caso della strega Sunnlöð, permette di generare l’azione necessaria alla narrazione. Con l’uccisione della strega il protagonista prova il proprio valore e può partire per il viaggio con Sigurður, cambiando la restrizione deontica da «proibito» (~P) a «permesso» (P).

5. Conclusioni

Con i concetti teorici formulati da McHale e da Doležel è possibile evidenziare la struttura geografica dell’universo letterario delle *fornaldarsögur* e individuarne la funzione narrativa. La *Illuga saga* presenta una panoramica completa dei diversi tipi di luoghi: esiste un mondo naturale, la corte danese, un luogo periferico all’interno del mondo naturale che funge da passaggio e infine un mondo di fantasia, regno del soprannaturale. Il luogo intermedio, rappresentato dal *sel*, può

³² Cfr. Moreira (2001).

essere definito un'eterotopia: qui è possibile il soprannaturale, che ricopre una funzione narrativa; si è dimostrato che le restrizioni globali interne dell'universo narrativo mutano nel momento in cui Illugi arriva sul *sel*, grazie alla manifestazione di un elemento soprannaturale, la strega Sunnlöð. È il mutamento delle restrizioni globali interne, e in particolare di quella modalità aletica e di quella deontica poi, a generare la narrazione.

Questa dinamica narrativa ricorda quella della *quest*, che Doležel definisce «ricerca epistemica»: per ottenere qualcosa, l'eroe si reca in un luogo dove affronta una prova; il superamento della prova, permette all'eroe di proseguire nelle sue avventure. Lo studio delle modalità narrative di Doležel permette quindi di evidenziare i ruoli dei luoghi nello svolgimento della *quest*, la cui presenza è provata anche dallo studio delle fonti.

Riferimenti bibliografici

- Aalto, Sirpa, 2017, *World View*, in Ármann Jakobsson e Sverrir Jakobsson (eds.), *Routledge Companion to the Medieval Icelandic Sagas*, New York, Routledge, pp. 318-326.
- Ashman Rowe, Elizabeth, 2017, *The Long and the Short of It*, in Ármann Jakobsson e Sverrir Jakobsson (eds.), *Routledge Companion to the Medieval Icelandic Sagas*, New York, Routledge, pp. 151-163.
- Bampi, Massimiliano, 2017, *Genre*, in Ármann Jakobsson e Sverrir Jakobsson (eds.), *Routledge Companion to the Medieval Icelandic Sagas*, New York, Routledge, pp. 4-14.
- Brown, Arthur, C.L., 1966, *The Origin of the Grail Legend*, New York, Russell & Russell.
- Brugnolo, Stefania – Colussi, Davide – Zatti, Sergio – Zinato, Emanuele, 2023, *La scrittura e il mondo. Teorie letterarie del Novecento*, Roma, Carocci.
- Cleasby, Richard – Vigfússon Guðbrandur, 1957, *An Icelandic – English Dictionary*, Oxford, Clarendon Press, consultabile in rete all'indirizzo: <http://www.germanic-lexicon-project.org/texts/oi_cleasbyvigfusson_about.html>.
- Davíð Erlingsson. 1975, *Illuga saga og Illuga dans*, «Gripla» 1, pp. 9-42.
- Doležel, Lubomír, 1999, *Heterocosmica*, traduzione di Margherita Botto, Milano, Bompiani.
- Egeler, Matthias – Gropper, Stefanie (eds.), 2020, *Dreaming of a Glacier. Snæfellsjökull in a Geocritical Perspective*, München, Utzverlag.
- Egeler, Matthias – Heizmann, Wilhelm, (a cura di), 2020, *Between the Worlds: Contexts, Sources and Analogues of Scandinavian Otherworld Journeys*, Berlin, De Gruyter.
- Ferrari, Fulvio, 2023, *Chi racconta il racconto? Strategie enunciative nelle Saghe degli Islandesi*, in Dario Capelli – Bianca Del Buono – Elena Gallo – Elena Pepponi (a cura di), *Celui qui parle, c'est aussi important! Forme e declinazioni della funzione-autore tra linguistica, filologia e letteratura*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, pp. 1-20.
- Ferrari, Fulvio, 2022, *Le saghe nordiche*, Milano, Meltemi.
- Ferrari, Fulvio, 2012, *Possible Worlds of Sagas: The Intermingling of Different Fictional Universes in the Development of Fornaldarsögur as a Genre*, in Annette

- Lassen – Agneta Ney – Ármann Jakobsson (eds.), *The Legendary Sagas. Origin and Development*, Reykjavík, University of Iceland Press, pp. 271-290.
- Fort, Giovanni (a cura di), 2017, *La saga di Bósi*, Roma, Carocci.
- Foucault, Michel, 2014, *Eterotopia*, a cura di Antonella Moscati, Napoli, Cronopio.
- Gendolavigna, Luca, 2021, *Swedish Suburbs as Heterotopias: Towards of a Multicultural Literature of Places*, «International Journal of Social Sciences» 6/3, pp. 183-205.
- Genette, Gérard, 1972, *Figure II. La parola letteraria*, traduzione di Franca Madonia, Torino, Einaudi.
- Graziani, Lorenzo, 2021, *Che cos'è la fiction*, Roma, Carocci.
- Grønlie, Siân, 2017, *The Saint and the Saga Hero. Hagiography and Early Icelandic Literature*, Cambridge, D.S. Brewer.
- Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, 2013, *Women in Old Norse Literature: Bodies, Words and Power, The New Middle Ages*, New York, Palgrave Mcmillan.
- Kedwards, Dale, 2020, *Geography*, in Massimiliano Bampi – Carolyne Larrington – Sif Ríkharrðsdóttir (eds.), *A Critical Companion to Old Norse Literary Genre*, Cambridge, D.S. Brewer, pp. 127-144.
- Kress, Helga, 2019, *The Culture of the Grotesque in Old Icelandic Literature: The Sagas of the Sworn Brothers*, «Scandinavian-Canadian Studies» 26, pp. 71-86.
- Larrington, Carolyne, 2015, *Kerling/Drottning: thinking about Medieval Queenship with Egils saga einhenda ok Ásmundar bersekjarbana*, «Saga-Book» 39, London, Viking Society for Northern Research, pp. 61-76.
- Lavender, Philip (ed.), 2015, *Illuga saga Gríðarfóstra*, London, Viking Society for Northern Research.
- Lavender, Philip, 2018, *Illuga saga as fornaldarsaga, riddarasaga and Íslendingasaga: Generic fluidity in the late development of sagas and rimur*, in Matthew Driscoll – Silvia Hufangel – Philip Lavender (eds.), *Legendary Legacy. Transmission and Reception of the fornaldarsögur Norðurlanda*, Odense, Southern Denmark University Press, pp. 187-213.
- Lavender, Philip, 2020, *Long Lives of Short Sagas. The Irrepressibility of Narrative and the Case of Illuga saga Gríðarfóstra*, Odense, Southern Denmark University Press.
- Lavocat, Françoise, 2021, *Fatto e finzione: per una frontiera*, traduzione di Chetro de Carolis, Roma, Del Vecchio Editore.
- Liestøl, Knut, 1915, *Norske trollvisor og norrøne sogor*, Kristiania (Oslo), Olaf Norlis forlag.
- Mac Mathúna, Séamus, 2020, *The Question of Irish Analogues in Old Norse – Icelandic Voyage Tale in the fornaldarsögur and the Gesta Danorum of Saxo Grammaticus*, in Matthias Egeler – Wilhelm Heinzmann (eds.), *Between the Worlds*, Berlin, De Gruyter, pp. 283-345.
- McHale, Brian, 2004, *Postmodernist Fiction*, New York, Routledge.
- Moreira, James H., 2001, *Narrative Expectations and Domestic Space in the Telemark Ballads*, «Scandinavian Studies» 73/3, pp. 317-348.
- Orning, Hans J., 2018, *The Truth of Tales: Fornaldarsögur as sources of contemporary history*, in Matthew Driscoll – Silvia Hufangel – Philip Lavender (eds.), *Legendary Legacy. Transmission and Reception of the fornaldarsögur Norðurlanda*, Odense, Southern Denmark University Press, pp. 91-115.
- Rohrbach, Lena, 2017, *The chronotopes of Íslendinga saga: narrativization of history in thirteenth century Iceland*, «Scandinavian Studies» 89, pp. 351-374.

- Righter-Gould, R., 1980, *The «Fornaldarsögur Norðurlanda»: A Structural Analysis*, «Scandinavian Studies» 52/4, pp. 423-441.
- Sverrir Jakobsson, 2017, *Space*, in in Ármann Jakobsson e Sverrir Jakobsson (eds.), *Routledge Companion to the Medieval Icelandic Sagas*, New York, Routledge, pp. 175-186.
- Sävborg, Daniel, 2017, *Style*, in in Ármann Jakobsson e Sverrir Jakobsson (eds.), *Routledge Companion to the Medieval Icelandic Sagas*, New York, Routledge, pp. 111-126.
- Tulinius, Torfi H., 2020, *Time and Space*, in Massimiliano Bampi – Carolyne Larrington – Sif Ríkharrðsdóttir (eds.), *A Critical Companion to Old Norse Literary Genre*, Cambridge, D.S. Brewer, pp. 145-160.
- Tulinius, Torfi H., 2005, *Sagas of Icelandic Prehistory (Fornaldarsögur)*, in Rory McTurk (ed.), *A Companion to Old Norse – Icelandic Literature*, Oxford, Blackwell, pp. 447-461.
- Tulinius, Torfi H., 2002, *Matter of the North*, Odense, Southern Denmark University Press.
- Willson, Kendra, 2009, *Parody and Genre in sagas of Icelanders*, in Agneta Ney – Henrik Williams – Frederik Charpentier Ljungqvist (eds.), *Á Austrvega. Saga and East Scandinavia*, 14th International Saga Conference, Uppsala, 9th-15th August 2009, Gävle, Gävle University Press, pp. 1039-1046.

Ruben Gavilli
Università di Trento
rubengavilli@unitn.it

